

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

COVID-19

Пандемия COVID-19. SARS-Cov-2, пути передачи, особенности распространения и индивидуальной восприимчивости.

УДК 616.98-036-07-08:578.834.11
<http://doi.org/10.33384/26587270.2020.04.02.01r>

Тихонов Д.Г., Владимирцев В.А.

Аннотация. В декабре 2019 г. в г. Ухань провинции Хубэй Китайской Народной Республики зарегистрирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Вскоре был выделен вирус и секвенирован его геном. Он получил название коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома-2 (ТОРС-Ков-2, англ. SARS-Cov-2), а вызываемое им заболевание – коронавирусная инфекция-19 (англ. COVID-19). ВОЗ 11 марта признала вспышку COVID-19 пандемией. В настоящее время пандемией охвачен весь мир. Первый очаг коронавирусной инфекции в России, занесенной из Европы, был выявлен 27 февраля. Инфекция достигла самых отдаленных уголков Сибири уже к середине апреля.

Целью настоящего исследования является анализ особенностей SARS-Cov-2, путей проникновения его в организм и индивидуальной восприимчивости к вирусу.

Методы и материалы. Обзор научных статей по теме исследования проводился на основе анализа научных статей, посвященных COVID-19. Поиск статей проводился в базах данных Web of Sciences, Scopus, Pubmed и eLIBRARY, а также по ссылкам статей.

Результаты. Вирус SARS-Cov-2 относится к одноцепочечным РНК-вирусам с позитивной цепью из семейства коронавирусов (Coronaviridae). По мнению большинства исследователей, вирус SARS-Cov-2 появился эволюционным путем от коронавирусов летучих мышей, при этом примерное время дивергенции от ближайшего вида вируса летучих мышей RaTG13 произошла в 1963 г. Для входа в клетки хозяев он использует рецепторы АПФ-2 (ACE-2), широко представленные по всему организму. Высокая контагиозность вируса обеспечивается приобретением дополнительного фуринового сайта расщепления спайкового белка в виде последовательности аминокислот Arg-Arg-Ala-Arg (⁶⁸²RRAR⁶⁸⁵). Этот сайт S₁ домена спайкового белка могут расщеплять: трансмембранная сериновая протеаза 2 (TMPRSS2), фурин, но и многие клеточные и внеклеточные протеазы, а также плазмин(оген)ы. Множество путей расщепления спайкового белка существенно повышают способность проникновения вируса в клетку и его контагиозность. Основными путями передачи SARS-Cov-2 являются дыхательные капли и тесный контакт. Основными входными воротами вируса являются дыхательные пути, может быть конъюнктив, вероятен фекально-оральный путь. В статье обсуждаются в качестве входных ворот кожные покровы. Некоторые кожные проявления заболевания могут быть вызваны этим путем. Инкубационный период COVID-19 продолжается в среднем 5-6 дней, при этом живой заразный вирус начинает выделяться за 2-3 дня до появления первых симптомов и прекращается на 8 день после появления симптомов, но лишь у тяжелых больных выделение вируса может продолжаться до 15 дней. Бессимптомные больные могут составить 40% заболевших. Особенности индивидуальной восприимчивости к COVID-19 и тяжесть клинических проявлений могут быть вызваны: 1) свойством аллельных вариантов вируса и их вирулентностью; 2) инфекционной дозой вируса; 3) использованием защитных средств; 4) индивидуальными особенностями организма человека; 5) патогенетических механизмов развития инфекции. Более убедительно объясняет феномен крайне низкой заболеваемости, бессимптомного или легкого течения инфекции у детей, – гипотеза защитной роли вакцины против паротита. Массовая вакцинация против паротита в нашей стране началась в 1981 г. (39 лет назад), вероятно поэтому дети и люди до 40 лет редко болеют тяжелой формой инфекции в нашей стране.

Заключение. SARS-Cov-2 обладает пандемическим потенциалом и по всем оценкам является более тяжелым по сравнению с пандемическими вирусами гриппа. Активное выделение вируса до появления сим-

птомов заболевания, в т. ч. бессимптомными больными (включая детей), является причиной быстрого распространения инфекции и снижает эффективность проводимых противоэпидемических мероприятий. Наличие значительной прослойки населения с перекрестным иммунитетом к SARS-Cov-2, в т. ч. и в результате вакцинации, является наиболее вероятной причиной высокого процента бессимптомных и легких форм заболевания среди детей и молодых людей. Эффективной защиты от коронавирусной инфекции 2019 г. можно добиться лишь принимая исчерпывающие меры предупреждения попадания вируса в организм через дыхательные пути, *per os*, конъюнктиву и кожные покровы, хотя последний путь нигде в мире не учитывается. Следует отметить, что COVID-19 не может быть отнесен к особо опасным инфекциям, но его высокая контагиозность, вероятность наличия множественных входных ворот вируса в организм человека, полиорганность поражения и высокий уровень смертности групп риска делает его особой инфекцией, требующей существенных усилий человечества для ее элиминации.

Ключевые слова: SARS-Cov-2, COVID-19, пути передачи, особенности распространения, индивидуальная восприимчивость.

Для цитирования: Тихонов Д.Г., Владимирцев В.А. Пандемия COVID-19. SARS-Cov-2, пути передачи, особенности распространения и индивидуальной восприимчивости // Сибирские исследования. 2020. 2(4). С. 6–19. <http://doi.org/10.33384/26587270.2020.04.02.01r>

Поступила 9 ноября 2020 г., принята к публикации 13 декабря 2020 г., опубликована 15 декабря 2020 г.

ВВЕДЕНИЕ

В декабре 2019 г. была отмечена вспышка неизвестной пневмонии в г. Ухань, провинции Хубэй Китайской Народной Республики [1]. – Власти КНР информировали бюро ВОЗ в Китае об этом 31 января 2020 г., а 7 января органы управления здравоохранением страны сообщили о выделении нового типа коронавируса [2]. Результат секвенирования полного генома, – изолированного в рынке морепродуктов г. Ухань вируса под идентификационным названием Wuhan-Hu-1 был размещен 13 января в открытом доступе в базе данных GenBank под номером NC_045512. Авторы 3 февраля опубликовали данные в журнале Nature [3]. Исследовательской группой Международного Комитета по систематике вирусов 23 февраля было принято консенсусное решение по названию нового коронавируса – SARS-Cov-2 [4]. Определено, что этот штамм вируса относится семейству коронавирусов, роду бетакоронавирусов, виду коронавирусов, связанных с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС). Инфекция, вызываемая новым коронавирусом, получила название COVID-19 [5].

Миссия ВОЗ в Китае 22 января 2020 г. сделала заявление о наличии доказательств передачи инфекции от человека к человеку в Ухани [6]. Вскоре вышла первая статья в журнале Lancet о клинических проявлениях новой коронавирусной инфекции. В статье впервые отмечена передача инфекции от человека к человеку. Основные симптомы заболевания: лихорадка, сухой кашель, одышка и двусторонние помутнения легких в виде эффекта молотого стекла на КТ грудной клетки. В отличие от других ранее возникших эпидемий ТОРС редко обнаруживали симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, например понос в 3% случаях против 20-25% [7]. 30 января ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении международного значения, а 11 марта охарактеризовала вспышку коронавирусной инфекции как пандемию [6].

Целью настоящего исследования является анализ особенностей SARS-Cov-2, путей проникновения его в организм и особенностей индивидуальной восприимчивости к вирусу.

Методы и материалы. Обзор научных статей по теме исследования проводился на основе анализа научных статей, посвященных COVID-19. Поиск статей проводился в базах данных Web of Sciences, Scopus, Pubmed и eLIBRARY, а также по ссылкам статей.

Вирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС Ков-2). Вирус ТОРС Ков-2 относится к одноцепочечным РНК-вирусам с позитивной цепью из семейства коронавирусов (Coronaviridae). Он относится роду бетакоронавирусов, подроду сарбековирусов и виду коронавирусов, связанных с тяжелым острым респираторным синдромом [8]. – На сегодняшний день имеется 7 штаммов из семейства коронавирусов, патогенных для человека: из них четыре штамма (NCov-229E, NCov-NL63, NCov-OC-43, NCov-HKU-1) вызывают заболевания органов дыхания различной степени тяжести, в основном легкой. В структуре острых респираторных заболеваний вирусной этиологии эти коронавирусы занимают 8,15% [9]. Три штамма: MERS-Cov, SARS-Cov, SARS-Cov-2 (ТОРС-Ков-2) – вызывают тяжелые заболевания органов дыхания. Вирион последнего может иметь сферическую или овальную форму, состоит из липидной оболочки, внутри которой помещен капсидный белок N, связанный с одноцепочечным +РНК. В липидную оболочку встроены структурные белки: S, M, E (рис. 1). – Геном вируса, зарегистрированного впервые в Ухани (КНР), состоит из 29903 пар оснований (bp) [10].

Геном SARS-Cov-2 состоит из геномной +РНК и 9 субгеномных РНК (S, 3a, E, M, 6, 7a, 7b, 8, N), экспрессия ORF10 данными D. Kim с соавт. не подтверждена. Геном кодирует 4 структурных (S, E, M, N) и 16 неструктурных белков (nsp1-nsp16), играющих важную роль в репликации и транскрипции вируса. Изучение транскриптома вируса обнаруживает не менее 41 вирусных неизвестных транскриптов сайта модификации РНК, функции которых предстоит изучить [12].

Для проникновения в клетку хозяина вирус SARS-Cov-2 использует S-гликопротеин, состоящий из двух субъединиц S₁ и S₂. Сложная структура S-гликопротеина расшифрована M. Gui с соавт. [13]. После связывания рецептора связывающего домена (Receptor binding domain – RBD) S-гликопротеина с рецептором ангиотензин превращающего фермента 2 (Angiotensin Converting Enzyme 2 – ACE-2) с клеткой хозяина происходят конформационные изменения S₂ с образованием ядер слияния мембран вируса и клетки. – S-гликопротеин разрезается в области соединения S₁ и S₂ субъединиц гликопротеина вируса фурином клетки хозяина на две части [13], что способствует слиянию и внедрению виру-

Создана с помощью BioRender.com

Структура генома SARS-Cov-2

Рис. 1. Схематическая структура вириона SARS-Cov-2 и его генома

S – белок, расположенный на поверхности вирусной частицы, образует шипы (spike), благодаря которым вирион приобретает вид «короны». Этот белок гликозилирован, что маскирует его от распознавания. Он состоит из двух доменов S₁, S₂. Спайковый белок благодаря сродству к рецептору АПФ2 (ACE-2) присоединяется к нему сливается с мембраной клетки и проникает внутрь ее благодаря ферментам – трансмембранной сериновой протеазе 2 (TMPRSS2) и фурину [11];

E – белки оболочки формируют ионные каналы, способствуя почкованию вируса после сборки;

M – белок матрикса, или мембранный белок, играет ключевую роль в сборке вируса и формирования оболочки за счет захвата субстратов зараженной клетки;

N – нуклеокапсидный белок упаковывает вирусную РНК и играет важную роль в сборке вирионов;

РНК – геномный РНК.

са в клетку. Китайские ученые во главе С. Wei с соавт. выяснили, что прикреплению S₁ субъединицы спайкового белка с рецептором ACE-2 усиливает рецептор SR-B1 липопротеинов высокой плотности [14]. Широкое распределение рецепторов ACE-2 по всему организму человека способствует полиорганному поражению при COVID-19.

Инфекционность вируса определяется его способностью легко проникать в клетку хозяина. Так, если MERS-Cov и SARS-Cov при входе использует TMPRSS2, но не имеют сайт расщепления S-гликопротеина фурином, то SARS-Cov-2 приобрел его дополнительно, сохраняя сайт расщепления TMPRSS2. Кроме того, он проникает в клетку хозяина, используя нейролипидные рецепторы клеточной оболочки [15]. Известно, что шиповидный белок вируса в месте расщепления S₁/S₂ имеет аминокислотные последовательности распознавания фуриноподобной протеазой в виде Arg-Arg-Ala-Arg (682RRAR685). В соответствии с концепцией С-концевого правила

(C-end rule – CendR) пептиды в консенсусном мотиве R/KXXR/K связываются с нейропилином-1 (NRP-1) и транспортируются внутрь клетки [16]. – В настоящее время стало известно, что способность слияния вируса с клеткой хозяина не зависит от наличия в шиповидном белке аминокислотной последовательности 682RRAR685. Эта способность существенно увеличивается от концентрации экзогенного трипсина и трипсиноподобной протеазы дыхательных путей человека (human airway trypsin-like protease – HAT) [17].

Фуриновый сайт расщепления шиповидного белка вируса является доступным не только для фурина, но и для других классов протеаз, в том числе и, вероятно, для плазмина. Высокий уровень плазмина(оген)а у больных артериальной гипертензией, диабетом, ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких и почечной дисфункцией определяет повышенный риск восприим-

чивости к вирусу и тяжесть COVID-19 у этих больных, а экстремальный уровень D-димера является результатом плазмин-ассоциированного гиперактивного фибринолиза [18].

S₁ субъединица шиповидного гликопротеина вируса имеет положительную полярность, что позволило Е. Харченко рекомендовать закисление окружения вируса для профилактики инфекции приемом лимона, ягод, органических кислот и чая. По мнению автора: «Закисление окружения вириона, нейтрализуя положительно заряженные аминокислоты, экспонированные к водной фазе, изменит конформацию S-белков в составе их тримеров, что будет блокировать их взаимодействие с клеточным рецептором». S-гликопротеин имеет множество гомологических участков аминокислотной последовательности с белками вирусов и человека, что может объяснить различные иммунные коллизии при COVID-19 [19].

Установлено, что вирус SARS-Cov-2 произошел эволюционным путем от коронавирусов летучих мышей, при этом примерное время дивергенции его 1963 г. (95% HPD: 1930-2000) от ближайшего вида вируса летучих мышей RaTG13. Коронавирусы панголинов от предковой линии разошлись намного раньше, и от них вирус не мог перескочить на людей [20]. Таким образом, в течение десятилетий вирус циркулировал в резервуаре летучих мышей и за эти долгие годы приобрел способность перехода к организму человека. Первая вспышка COVID-19 произошла в г. Ухань (КНР) в декабре 2019 г., в январе была установлена возможность передачи инфекции от человека к человеку. Вероятно, эта способность вируса была приобретена в результате достаточно длительной циркуляции патогена между летучими мышами, панголинами и, возможно, спорадически людьми. Так, в июне 2012 г. в автономном округе Модзянь-Хани, провинции Юньнань, Китай (Mojiang Hani Autonomous County, Yunnan Province) трое рабочих, работавших в заброшенной шахте, умерли от тяжелой пневмонии неизвестной этиологии [21]. Позже эти случаи описаны в магистерской диссертации Li Xu в 2013 г. Случаев заболевания было 6, трое умерли. В процессе поиска возбудителя китайские ученые извлекли коронавирусы, подобные SARS (SARS-like-Cov), из летучих мышей той шахты, где заразились рабочие [22]. Кроме того, следует отметить, что летучие мыши и панголины употреблялись в пищу и продавались на рынках Юго-Восточной Азии.

Основные показатели инфекционного процесса. По состоянию на 08.12.2020 г. COVID-19 поразил по всему миру 67,938,995 человек, из них 1,550,263 умерли [23]. Первые случаи COVID-19 были завезены в Россию из Китая 31 января 2020 г. в сибирские города Чита и Тюмень. В результате своевременной изоляции больных дальнейшее распространение инфекции не происходило. Первый случай заболевания гражданина России был зарегистрирован 27 февраля 2020 г. в г. Москве. Молодой человек приехал из Милана и заразил своих престарелых родителей. Вероятно, было завезено множество случаев заболевания из Европы, и они быстро начали распространяться по России. В Сибири первый очаг распространения коронавирусной инфекции появился в Якутии 24 марта 2020 г., 25 марта в Челябинской области, 26 марта в шести регионах Сибири. Самым последним очаг COVID-19 появился в Республике Алтай 17 апреля, чуть раньше, 15 апреля, – в Чукотском и Ненецком автономных округах. В настоящее время в Сибири почти не осталось ни одного населенного пункта, свободного от этой инфекции.

Основные источники заболевания – больные, заразившиеся SARS-Cov-2. Инкубационный период заболевания в среднем составляет 5,1 день, при этом в 99% случаев этот период ограничивается 14 днями [24]. Исходя из этого в начальной стадии пандемии 14 дней были приняты в качестве меры изоляции контактов. Согласно данным литературы, инкубационный период может продлиться от 2 до 21 дня. Большинство авторов считает продолжительность инкубационного периода равным 6 дням [25]. Канадскими исследователями W. He с соавт. была проведена всесторонняя оценка ключевых показателей инфекции на основе метаанализа литературных источников, опубликованных за период с 24 января по 31 марта 2020 г. Были получены следующие результаты: – R₀ – среднее значение базового показателя репродукции 3,1 (95% доверительный интервал – ДИ 2,41 – 3,90); инкубационный период 5,0 (95% ДИ 4,7-5,3) дней; удельный вес бессимптомной инфекции 46,0 (95% ДИ 18,4-73,6)%; летальность заболевших, включая бессимптомных больных, составила 2,7 (95% ДИ 1,2-4,1)% [26]. Высокая смертность, равная 12,6%, отмечается у больных старше 80 лет, а свыше 20,0% – у больных с трансплантированными органами, хроническими заболеваниями почек и цереброваскулярными заболеваниями [27], [28].

Рис. 2. Выделение живых вирусных частиц больными и клиническое течение COVID-19.

Продолжительность инкубационного периода принята за 6 дней;

a – продолжительность выделения живого (репликативно-компетентного) вируса (не более 9 дней с начала болезни и 2-3 дня до появления первых симптомов), b – отдельные случаи длительного выделения живого вируса (больные с тяжелым течением);

Клиническое течение COVID-19 (по S. Zayet с соавт. [25]): 1 – болевой синдром (сочетание головной боли, миалгии или артралгии) у 87% больных в среднем через 1,6 дней с начала заболевания; 2 – высокая температура у 76% через 1,9 дней; 3 – кашель у 80% больных через 3,7 дней; 4 – диарея у 40% больных через 4,5 дней; 5 – ангина у 53% больных через 4,7 дней; 6 – госпитализация 47% больных через 7 дней; 7 – одышка у 21% больных через 8,7 дней; отделение интенсивной терапии – 15% больных через 10,1 дня после начала заболевания.

Установлено, что COVID-19 может протекать у ряда больных бессимптомно. Эти больные вызывают особый интерес исследователей в связи с тем, что они могут способствовать незаметному распространению инфекции. Определение истинной частоты распространения бессимптомных больных и знание их роли в развитии эпидемии имеет важное значение в планировании противоэпидемических мероприятий. Исследователи из Центра доказательной медицины Оксфордского университета С. Heneghan с соавт. нашли 21 публикацию, посвященную бессимптомным больным COVID-19. В этих публикациях доля бессимптомных больных колебалась от 5 до 81%, но комплексный метаанализ позволил установить долю бессимптомных больных на уровне 17% (95% ДИ 14-20%) [29]. – По данным другого исследования Organ D.P. с соавт. удельный вес бессимптомных заболеваний составляет 40-45%, а с учетом пресимптомных больных – 30%. Авторы считают, что бессимптомные больные являются существенным фактором быстрого прогрессирования

пандемии [30]. Следует отметить, что вплоть до настоящего времени роль бессимптомных больных в развитии пандемии не до конца определена. Установлено, что бессимптомные больные могут заражать здоровых людей вирусом SARS-Cov-2. Первое сведение о заражении бессимптомным больным пятерых человек было опубликовано 23 февраля 2020 г. в журнале JAMA [31]. Показатель заражения COVID-19 от бессимптомного больного колеблется от 0 до 2,2%, а от симптомного больного – от 0,8 до 15,4%, в целом риск заражения от бессимптомного больного на 42,0% был ниже, чем от симптомного [29].

Системный и метаанализ 79 научных статей М. Sevik с соавт. позволил выяснить, что несмотря на длительный период положительных тестов ПЦР РНК SARS-Cov-2 живой или репликативно-компетентный вирус не выделен после 9 дней после появления симптомов у больных легкой и средней степени тяжести ни в одной опубликованной в печати научной статье. При этом у бессимптомных боль-

Рис. 3. Причины различной степени восприимчивости COVID-19 и тяжести клинических проявлений

ных отмечается относительно быстрый клиренс выделения вирусов [32]. У тяжелых и с ослабленным иммунитетом больных живой вирус выделяется до 15 дней с начала клинических проявлений заболевания [33]. Установлено, что больные становятся заразными за несколько дней до появления симптомов COVID-19 [33]. По мнению большинства исследователей, именно это обстоятельство стало причиной быстрого прогрессирования заболеваемости до пандемии и делает его более схожим с гриппом, чем с SARS-Cov и MERS-Cov. Следует отметить, что вспышки MERS-Cov и SARS-Cov самостоятельно прекратились в результате проведенных противоэпидемических мероприятий, потому что больные становились заразными после появления симптомов заболевания. Нами обобщены данные о развитии инфекционного процесса и COVID-19 инфекции, которые отражены на рис. 2.

Вплоть до настоящего времени не прекращаются споры о том, что тяжелее – грипп или COVID-19? Международная группа исследователей во главе с E. Burn с соавт. (2020) провели сравнительный анализ 34128 больных COVID-19 и 84585 больных гриппом, госпитализированных в больничные учреждения США, Южной Кореи и Испании. Так, согласно полученным данным, больные COVID-19 по сравнению с гриппом чаще были мужчинами, моложе, с меньшим количеством сопутствующих заболеваний, т. е. были здоровее и моложе [34]. Следует отметить, что

нынешнюю пандемию нельзя сравнить с пандемией испанского гриппа 1918-1920 гг., потому что уровни развития здравоохранения были различными. Так, например, смертность в США от испанского гриппа в 1918 составила 6 человек из 1000 населения, или 0,6% населения [35], в то время как в Якутии за 1926 г. только в двух округах от «испанского гриппа» умерло 3286 чел., или 2,0% всего населения, а в Баягантайском наслеге от этой болезни умерли 3,2% всего населения [36]. Следует отметить, что в то время на территории Якутии не существовала развитая сеть системы здравоохранения.

Пути передачи инфекции. – Основными путями передачи SARS-Cov-2 являются дыхательные капли и тесный контакт [37]. Экспериментально установлено, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем, но и фомитами, но первый путь является основным [38]. В связи с тем, что жизнеспособный SARS-Cov-2 в аэрозолях сохраняется 3 часа, пластике и нержавеющей стали 72 часа, на меди не более 4 часов, а на картоне 24 часа, допускается аэрозольный путь заражения, но и фомитами [39]. В настоящее время не до конца определена вероятность передача инфекции аэрозолями, взвешенными в воздухе, через fomites и фекально-оральным путем. Считается, что контактным путем инфекция может передаваться при попадании fomites на слизистую оболочку глаз и ротовую полость. Следует отметить, что в экспериментах SARS-

Рис. 4. Глобальное распространение генотипа G614 SARS-Cov-2 (По В. Korber с соавт. [44])

Cov-2 интенсивно реплицируется в культуре клеток бронхов, легочной ткани и слизистой конъюнктивы [40], из конъюнктивальных выделений больных COVID-19 выделяются РНК вируса [41], а ношение защитных экранов для лица предупреждает заболеваемость COVID-19 социальных работников, контактирующих с больными [42], у лиц, постоянно носящих очки, была ниже госпитализированная заболеваемость, чем у не носящих очки [43].

Исследователи и пациенты часто спрашивают: «Почему одни больные заболевают COVID-19 тяжелее, вплоть до летального исхода, другие переносят заболевание относительно легко, а некоторые вообще не чувствуют никаких недомоганий?». Анализ литературных источников позволяет выделить пять причин, которые могут определить особенности индивидуальной восприимчивости к COVID-19 (см. рис. 3): 1) вирулентность вируса; 2) инфекционную дозу вируса, поступившего в организм; 3) использование защитных средств; 4) индивидуальные особенности организма человека; 5) клинические проявления заболевания в зависимости от реализации различных патогенетических механизмов.

Вирулентность. В июне 2020 г. опубликована статья В. Corber с соавт. о том, что мутация гена спайкового белка D614G к маю стала доминирующим генотипом SARS-Cov-2 по всему миру (см. рис. 4). Они обнаружили, что генотип вируса G614 вызывает более высокую вирусную нагрузку верхних дыхательных путей, повышая инфекционную способность вируса, но не приводит к утяжелению клинической картины заболевания. – В России в марте было представлено небольшое количество генотипа

D614, но в мае почти полностью был заменен генотипом G614 [44].

Эволюция в сторону более высокой трансмиссивности должны показать неоднократно, независимо возникающие мутации (гомоплазии) и их положительный отбор: van Dorp L. с соавт. на основе анализа 46723 геномных сборов вируса не выявили ни одной рецидивирующей мутации, приводящей к усилению трансмиссивности. Выявленные мутации были эволюционно нейтральными и вызваны редактированием РНК иммунологической системой человека [45]. Следует отметить, что делеция гена E белка, приводящая к обширной потере аминокислотных остатков С-концевой области, по предварительным данным приводит к бессимптомным формам COVID-19 [46].

Таким образом, несмотря на отсутствие более вирулентных штаммов SARS-Cov-2 в мире к настоящему времени, теоретически вероятным является заражение вирусом с мутацией, вызывающее бессимптомную форму заболевания. С другой стороны, массовое ношение защитных средств способствовало элиминированию массивного заражения вирусом, вызывая бессимптомные и легкие формы инфекции.

Инфекционная доза вируса. Тяжесть клинических проявлений COVID-19, вероятно, зависит от количества попавших в организм частиц вируса [47]. Экспериментальная модель COVID-19 на сирийских хомяках показала, что тяжесть заболевания зависела от дозы вируса, введенного в организм экспериментального животного [48]. Известно, что суперинфекция массивными дозами вируса в красных зонах инфекционных больниц приводила к заражению, развитию тяжелых форм COVID-19 и летальному исходу здоровых и молодых врачей. Так, 21.02.2020 г. Агентство Синьхуа сообщило о том, что китайский врач Peng Yinhua умер в возрасте 29 лет от COVID-19 в госпитале города Ухань и стал самым молодым доктором, умершим от этой болезни [49].

По самой приблизительной оценке, минимальная инфекционная доза SARS-Cov-2 составляет более 100 частиц [50]. Следует отметить, что у лиц со сниженным иммунитетом даже небольшое количество вирусных частиц может вызвать развитие заболевания.

Пути проникновения. Тяжесть клинических проявлений COVID-19 зависит от путей проникновения вируса в организм человека. Наиболее тяжелое поражение вызывает легочная инфекция [51],[52].

Согласно данным ряда исследователей, заражение экспериментальных животных через конъюнктиву приводит к более легкому проявлению заболевания [53], а заражение через желудочно-кишечный тракт требует очень высоких доз вируса, чтобы вызвать клинические проявления [54]. Вероятно, первичное поражение желудочно-кишечного тракта вызывает более легкую инфекцию [55], [56]. Особенно следует отметить «ковидные пальцы» рук и ног у детей. Известно, что кератиноциты содержат рецепторы ангиотензина-2 и АПФ (ACE) [57], кто знает, попадая на кожу, SARS-Cov-2 как себя поведет? Китайские исследователи Q. Ху с соавт. выяснили обильную экспрессию рецепторов АПФ (ACE) и TMPRSS2 в клетках кожи. Кроме того, флуоресцентным методом обнаружили нуклеокапсидный белок SARS-Cov-2 в цитоплазме эпидермиса у больных COVID-19. Авторы на основании полученных данных считают потенциальной передачу вируса через поврежденную кожу [58]. У 20,4% больных COVID-19 обнаруживаются кожные проявления, при этом из них в около 55,1% случаях локализуются на руках и на ногах. Было установлено, что эритематозно-макулопапулярные высыпания и крапивница в 59,0% случаях появляются в самые ранние периоды заболевания, а приблизительно в 6,0% – случаях до появления заболевания. При гистологическом исследовании биопсионных препаратов обнаруживаются периваскулярные лимфоцитарные или моноцитарные инфильтраты [59]. I. Colmenero с соавт. в эпителиальных клетках эккринных желез кожи иммуногистохимическим методом выявили положительную реакцию на SARS-CoV-2, что было подтверждено электронно-микроскопическим методом обнаружением вирусных частиц в цитоплазме эндотелиальных клеток [60]. Таким образом, можно предположить, что вирус может проникать через поры эккринных желез здоровой кожи.

Защитные средства. Согласно исследованию, проведенному среди работников здравоохранения сотрудниками Brigham and Women's Hospital (BWH) Бостона (штат Массачусетс, США), было установлено, что в первоначальный период пандемии COVID-19 с 1 по 24 марта 2020 г., когда еще не было предписано обязательное ношение масок медицинскими работниками, заболеваемость среди них COVID-19 увеличивалась на 1,16% в сутки, и каждые 3,6 дня она удваивалась. После предписания об обязательном ношении масок медицинскими работниками с 25 марта по 5 апреля заболеваемость среди них стабилизировалась. Начиная с

6 апреля было предписано обязательное ношение масок больными, и с 11 апреля заболеваемость медицинских работников COVID-19 начала линейно снижаться на 0,49% в сутки, а изменение уровня наклона тренда составила 1,65% [61]. Исследователи из Калифорнийского университета (California State University) В.Т. Наас и М. Greenhawt провели опрос 801 врача, из которых 663 вели прием больных и подозреваемых на COVID-19. Из 663 врачей 43 (5,4%) впоследствии подхватили инфекцию и заболели. При этом носившие хирургические маски заболели в 10,1% случаях, одноразовые N95-100 маски – 6,3%, многоразовую N-95-100 маску – 2,9%, а респираторы очистки воздуха (powered air purifying respirator, PAPR) – 0%. Следует отметить, что врачи, носившие маски N-95-100 при приеме бессимптомных больных, заболели в два раза реже, чем врачи, носившие хирургические маски, а риск заболеть был выше у врачей, которые принимали больных, не носивших маски, чем носивших [62]. Таким образом, согласно данным этого исследования защитные маски предупреждают инфицирование в зависимости от их вида, но они более эффективны лишь тогда, когда их носят все.

Мытье рук с мылом и использование дезинфицирующих средств рекомендовано ВОЗ для предотвращения распространения COVID-19. ВОЗ предупреждает об ограниченной эффективности ношения перчаток, согласно рекомендациям, перчатки можно носить при контакте с больными Covid-12, при уходе за больными и при контакте с биологическими жидкостями больного [63]. Многие исследователи предупреждают о проблемах ношения перчаток, но следует отметить, что если грамотно использовать перчатки для предупреждения инфекции SARS-Cov-2, то они, несомненно, могут быть полезными. Знакомая нам стоматолог-хирург заболела COVID-19, несмотря на соблюдение всех мер безопасности на работе. После госпитализации она наблюдала, что врачи на красной зоне надевают двойные перчатки, и она подумала, что могла заразиться из-за того, что при работе с больными надевала на руку только одну перчатку. Имеются рекомендации носить двойные перчатки при проведении операции у инфекционных больных, но, к сожалению, эти рекомендации не применяются повсеместно. Пока научный мир спорит о вероятности фекально-оральной передачи инфекции и не замечает, – как входные ворота кожные покровы, практические врачи красных зон инфекционных больниц на своем горьком опыте быстро осозна-

ли важность устранения контакта вируса с любым участком тела.

Таким образом, использование защитных средств может способствовать развитию более легких форм заболевания, уменьшая поступление в организм инфекционной дозы вируса.

Индивидуальные особенности организма. К вирусу COVID-19 существует разительная разница индивидуальной восприимчивости и развития тяжелых форм заболевания. Восприимчивость к инфекции тесно связана с тяжестью клинических проявлений, но, с другой стороны, тяжесть заболевания отчасти зависит от своевременности и профессиональности оказанной медицинской помощи. Нами выделены 7 групп факторов, способствующих существенной разнице восприимчивости и тяжести клинических проявлений заболевания: эффект вакцинации, особенно титр антител против паротита [64]; перекрестный иммунитет от перенесенных инфекций, например, других коронавирусов человека и животных [65]; генетическая предрасположенность, в т. ч. группа крови А [66]; состояние иммунитета; неспецифическая защита от вирусов, вакцина BCG [67]; сопутствующие заболевания [68] и др.

Самой интересной особенностью COVID-19 является крайне низкая заболеваемость, бессимптомное или легкое течение инфекции у детей. Более убедительным объяснением этого феномена является гипотеза о защитной роли вакцины MMR (measles, mumps, rubella) [69]. Так, в нашей стране массовая вакцинация против кори началась в 1973 г., паротита – в 1981 г., а краснухи – в 1997 г. Из этих трех заболеваний у больных COVID-19 наблюдается дозозависимая корреляция заболеваемости с уровнем титров антител против паротита. Так, у больных, выздоровевших от COVID-19, уровень титров IgG эпидемического паротита обратно коррелировал с тяжестью заболевания, при этом наблюдался дозозависимый эффект. У толерантных к инфекции обследуемых (по терминологии авторов «функционально иммунные пациенты») уровень титра IgG достигал 172,4 УЕ/мл (AU/ml). К этой категории авторы относили лиц, имевших тесные контакты с больными с достоверно установленным диагнозом COVID-19, при этом они не носили масок и не соблюдали дистанцию, но никогда у них не были выявлены положительные тесты на SARS-CoV-2 и не было никаких симптомов заболевания.

У бессимптомных больных уровень титра IgG был равен 101,3 УЕ/мл, у средних – 61,9, умеренных – 34,8 и у тяжелых больных 8,0 УЕ/мл (AU/ml) [64]. В этой связи следует отметить, что в нашей стране по данным 2013 г. иммунологически серонегативны к паротиту 8% детей 9-10 лет, от 14-25% взрослых от 15 до 50 лет [70]. Этим обстоятельством может объясняться у нас разница заболеваемости и тяжести инфекции среди лиц до 40 лет, ведь массовая вакцинация населения России от паротита началась 39 лет назад. С другой стороны, определенное количество людей защищены перекрестным иммунитетом от перенесенных других коронавирусных инфекций человека (HCov-229E, HCov-NL63, HCov-OC-43, HCov-HKU-1), а также коронавирусных инфекций животных [65].

Эпидемиологические исследования выявили ряд факторов риска развития тяжелых форм COVID-19: мужской пол, пожилой возраст и сопутствующие заболевания (ожирение, гипертония, сахарный диабет и др.). Но следует отметить, что доля молодых людей в смертности от инфекции высока в Мексике и в Индии [71]. В ряде случаев тяжелый вариант заболевания может быть вызван генетическими факторами. Так, в Нидерландах четверо молодых пациентов из двух семей в возрасте от 21 до 32 лет перенесли тяжелую форму COVID-19, потребовавшей вентиляции легких, один из них умер. Секвенирование экзомной части генома в этих семьях позволило выявить мутацию в гене TLR7. В первой семье обнаружена 4-х нуклеотидная делеция гена, приведшая к потере его функции. Один из братьев с этой мутацией умер. Во второй семье обнаружена вредная миссенс-мутация. Мутация в гене TLR7 привела к нарушению ответа интерферона I и II [72]. Было установлено, что примерно у 3,5% больных с угрожающей жизни пневмонией были выявлены генетические дефекты в регуляции и индукции интерферона I [73]. Полногеномный поиск ассоциаций (genome-wide association studies GWAS) выявил два локуса в третьей хромосоме (гены: SLC6A20, LZTFL1, CCR9, FYCO1, CXCR6, XCR1) и группой крови А как потенциальные генетические факторы риска COVID-19 [66]. Другим серьезным фактором повышающих риск тяжелой инфекции является наличие аутоантител к интерферону. Такие аутоантитела выявляются у 10,2% больных тяжелой коронавирусной пневмонией [74].

Заключение. SARS-Cov-2 обладает пандемическим потенциалом и по всем оценкам является более тяжелым по сравнению с пандемическими вирусами гриппа. Активное выделение вируса до появления симптомов заболевания, в т. ч. бессимптомными больными (включая детей), является причиной быстрого распространения инфекции и снижает эффективность проводимых противоэпидемических мероприятий. Наличие значительной прослойки населения с перекрестным иммунитетом к SARS-Cov-2, в т. ч. и в результате вакцинации, является наиболее вероятной причиной высокого процента бессимптомных и легких форм заболевания среди детей и молодых людей. Эффективной защиты от коронавирусной инфекции 2019 г. можно добиться лишь принимая исчерпывающие меры предупреждения попадания вируса в организм через дыхательные пути, *per os*, конъюнктиву и кожные покровы, хотя последний путь нигде в мире не учитывается.

В заключение следует отметить, что COVID-19 не может быть отнесен к особо опасным инфекциям, но его высокая контагиозность, вероятность наличия множественных входных ворот вируса в организм человека, полиорганность поражения и высокий уровень смертности групп риска делает его особой инфекцией, требующей существенных усилий человечества для ее элиминации.

Финансирование. Работа выполнена в рамках выполнения Государственного задания Министерства образования и науки «Широкогеномные исследования генофонда коренного населения арктического побережья Якутии» (FSRG-2020-0016).

Конфликт интересов. Авторы не сообщили о наличии потенциального конфликта интересов.

Вклад авторов. Задумал, спроектировал и написал статью Тихонов Д.Г. Обсуждена и критически отрецензирована рукопись Тихонов Д.Г., Владимирцев В.А. Перевод на английский язык Владимирцев В.А.

ЛИТЕРАТУРА

1. ВОЗ. Пневмония неизвестной этиологии – Китай [Electronic resource] // ВОЗ. Глобальный веб-сайт. 2020. URL: <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/ru/> (accessed: 27.05.2020).
2. ВОЗ. Ранее неизвестный коронавирус – Китай [Electronic resource] // ВОЗ. Глобальный веб-сайт. 2020. URL: <https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/ru/> (accessed: 27.05.2020).
3. Wu F. et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China // *Nature*. 2020. Vol. 579, № 7798. P. 265–269.
4. Gorbalenya A.E. et al. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2 // *Nat. Microbiol.* 2020. Vol. 5, № 4. P. 536–544.
5. World Health Organization (WHO). Novel coronavirus - China 11-fev 2020 // *WHO Bull.* 2020. № February 11.
6. ВОЗ. COVID-19 — хронология действий ВОЗ [Electronic resource] // ВОЗ. Глобальный веб-сайт. 2020. P. 1–4. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19> (accessed: 27.05.2020).
7. Huang C. et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China // *Lancet*. 2020. Vol. 395, № 10223. P. 497–506.
8. ICTV. International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) [Electronic resource] // *Virus Taxonomy: 2019 Release*. 2019. URL: <https://talk.ictvonline.org/taxonomy/> (accessed: 21.11.2020).
9. Gaunt E.R. et al. Epidemiology and clinical presentations of the four human coronaviruses 229E, HKU1, NL63, and OC43 detected over 3 years using a novel multiplex real-time PCR method // *J. Clin. Microbiol.* 2010. Vol. 48, № 8. P. 2940–2947.
10. Wu, F., Zhao, S., Yu, B., Chen, Y.-M., Wang, W., Hu, Y., Song Z.-G. et al. A novel coronavirus associated with a respiratory disease in Wuhan of Hubei province, China. GenBank, 2020.
11. Bestle D. et al. TMPRSS2 and furin are both essential for proteolytic activation of SARS-CoV-2 in human airway cells // *Life Sci. Alliance*. 2020. Vol. 3, № 9. P. e202000786.
12. Kim D. et al. The Architecture of SARS-CoV-2 Transcriptome // *Cell*. 2020. Vol. 181, № 4. P. 914–921. e10.
13. Gui M. et al. Cryo-electron microscopy structures of the SARS-CoV spike glycoprotein reveal a pre-

- requisite conformational state for receptor binding // *Cell Res.* Nature Publishing Group, 2017. Vol. 27, № 1. P. 119–129.
14. Wei C. et al. HDL-scavenger receptor B type 1 facilitates SARS-CoV-2 entry // *Nat. Metab.* Springer US, 2020.
15. Cantuti-Castelvetri L. et al. Neuropilin-1 facilitates SARS-CoV-2 cell entry and infectivity // *Science* (80-.). 2020. Vol. 860, № November. P. eabd2985.
16. Teesalu T. et al. C-end rule peptides mediate neuropilin-1-dependent cell, vascular, and tissue penetration // *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 2009. Vol. 106, № 38. P. 16157–16162.
17. Xia S. et al. The role of furin cleavage site in SARS-CoV-2 spike protein-mediated membrane fusion in the presence or absence of trypsin // *Signal Transduct. Target. Ther.* 2020. Vol. 5, № 1.
18. Ji H.L. et al. Elevated plasmin(Ogen) as a common risk factor for COVID-19 susceptibility // *Physiol. Rev.* 2020. Vol. 100, № 3. P. 1065–1075.
19. Харченко И.П. Коронавирус SARS-Cov-2: особенности структурных белков, контагиозность и возможные иммунные коллизии // *Эпидемиология и Вакцинопрофилактика.* 2020. Т. 7, № 812. С. 13–30.
20. Boni M.F. et al. Evolutionary origins of the SARS-CoV-2 sarbecovirus lineage responsible for the COVID-19 pandemic // *Nat. Microbiol.* Springer US, 2020. Vol. 5, № 11. P. 1408–1417.
21. Wu Z. et al. Novel Henipa-like virus, Mojiang Paramyxovirus, in rats, China, 2012 // *Emerg. Infect. Dis.* 2014. Vol. 20, № 6. P. 1064–1066.
22. 李旭 (Xu L. 未知病毒引起重症肺炎6例分析 (The Analysis of Six Patients With Severe Pneumonia Caused By Unknown Viruses) // Master's thesis. 2013. Vol. 2020. P. 1–66.
23. Worldometer. COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC [Electronic resource] // *Worldometers.* 2020. URL: <https://www.worldometers.info/coronavirus/> (accessed: 16.11.2020).
24. Lauer S.A. et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (CoVID-19) from publicly reported confirmed cases: Estimation and application // *Ann. Intern. Med.* 2020. Vol. 172, № 9. P. 577–582.
25. Zayet S., Gendrin V., Klopfenstein T. Natural history of COVID-19: back to basics // *New Microbes New Infect.* Elsevier Ltd, 2020. Vol. 38. P. 100815.
26. He W., Yi G.Y., Zhu Y. Estimation of the basic reproduction number, average incubation time, asymptomatic infection rate, and case fatality rate for COVID-19: Meta-analysis and sensitivity analysis // *J. Med. Virol.* 2020. Vol. 92, № 11. P. 2543–2550.
27. Raja M.A. et al. COVID-19 in solid organ transplant recipients: A systematic review and meta-analysis of current literature // *Transplantation Reviews.* Elsevier Inc, 2021. Vol. 35, № 1. 100588 p.
28. Stawicki S.P. et al. The 2019-2020 Novel Coronavirus (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) Pandemic: A Joint American College of Academic International Medicine-World Academic Council of Emergency Medicine Multidisciplinary COVID-19 Working Group Consensus Paper // *J. Glob. Infect. Dis.* Wolters Kluwer - Medknow, 2020. Vol. 12, № 2. P. 47–93.
29. Byambasuren O. et al. Estimating the Extent of True Asymptomatic COVID-19 and Its Potential for Community Transmission: Systematic Review and Meta-Analysis // *SSRN Electron. J.* 2020.
30. Oran D.P., Topol E.J. Prevalence of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection : A Narrative Review // *Ann. Intern. Med.* 2020. Vol. 173, № 5. P. 362–367.
31. Li Q. et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia // *N. Engl. J. Med.* 2020. Vol. 382, № 13. P. 1199–1207.
32. Cevik M. et al. SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 and MERS-CoV Viral Load Dynamics, Duration of Viral Shedding and Infectiousness: A Living Systematic Review and Meta-Analysis // *SSRN Electron. J.* The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license, 2020. Vol. 5247, № 20. P. 1–10.
33. Rhee C. et al. Duration of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Infectivity: When Is It Safe to Discontinue Isolation? // *Clin. Infect. Dis.* 2020. Vol. 2, № Xx Xxxx. P. 23–28.
34. Burn E. et al. Deep phenotyping of 34,128 adult patients hospitalised with COVID-19 in an international network study // *Nat. Commun.* 2020. Vol. 11, № 1. P. 1–11.
35. Crosby A.W. America's Forgotten Pandemic. The Influenza of 1918. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
36. Тихонов Д. Арктическая медицина. Якутск: ЯНИЦ СО РАН, 2010. 317 с.
37. World Health Organization (WHO). Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions [Electronic resource] // *Scientific Brief.* 2020. URL: <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions> (accessed: 29.11.2020).
38. Sia S.F. et al. Pathogenesis and transmission of SARS-CoV-2 in golden Syrian hamsters // *Nature.* 2020. Vol. 583, № 7818. P. 834–838.

39. van Doremalen N. et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1 // *N. Engl. J. Med.* Massachusetts Medical Society, 2020. Vol. 382, № 16. P. 1564–1567.
40. Hui K.P.Y. et al. Tropism, replication competence, and innate immune responses of the coronavirus SARS-CoV-2 in human respiratory tract and conjunctiva: an analysis in ex-vivo and in-vitro cultures // *Lancet Respir. Med.* Elsevier Ltd, 2020. Vol. 8, № 7. P. 687–695.
41. Xia J. et al. Evaluation of coronavirus in tears and conjunctival secretions of patients with SARS-CoV-2 infection // *J. Med. Virol.* 2020. Vol. 92, № 6. P. 589–594.
42. Bhaskar M.E., Arun S. SARS-CoV-2 Infection Among Community Health Workers in India Before and After Use of Face Shields // *JAMA.* 2020. Vol. 324, № 13. P. 1348–1349.
43. Zeng W. et al. Association of Daily Wear of Eyeglasses with Susceptibility to Coronavirus Disease 2019 Infection // *JAMA Ophthalmol.* 2020. P. 1–4.
44. Korber B. et al. Tracking Changes in SARS-CoV-2 Spike: Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus // *Cell.* 2020. Vol. 182, № 4. P. 812–827.e19.
45. van Dorp L. et al. No evidence for increased transmissibility from recurrent mutations in SARS-CoV-2 // *Nat. Commun.* Springer US, 2020.
46. Kumar B.K. et al. Deletion in the C-terminal region of the envelope glycoprotein in some of the Indian SARS-CoV-2 genome // *Virus Res.* Elsevier B.V., 2020. Vol. 291, № June 2020. P. 198222.
47. Guallar M.P. et al. Inoculum at the time of SARS-CoV-2 exposure and risk of disease severity // *Int. J. Infect. Dis.* 2020. Vol. 97. P. 290–292.
48. Imai M. et al. Syrian hamsters as a small animal model for SARS-CoV-2 infection and countermeasure development // *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 2020. Vol. 117, № 28. P. 16587–16595.
49. Xinhua. Wuhan hospital doctor dies from coronavirus [Electronic resource]. 2020. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/21/c_138805730.htm (accessed: 03.12.2020).
50. Karimzadeh, S.; Bhopal, R.; Nguyen Tien H. Review of Infective Dose, Routes of Transmission, and Outcome of COVID-19 Caused by the SARS-CoV-2 Virus: Comparison with Other Respiratory Viruses // *Preprint.* 2020. № October. P. 1–21.
51. Schaller T. et al. Postmortem Examination of Patients with COVID-19 // *JAMA - J. Am. Med. Assoc.* 2020. Vol. 323, № 24. P. 2518–2520.
52. Ackermann M. et al. Pulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in Covid-19 // *N. Engl. J. Med.* 2020.
53. Deng W. et al. Ocular conjunctival inoculation of SARS-CoV-2 can cause mild COVID-19 in rhesus macaques // *Nat. Commun.* 2020. Vol. 11, № 1. P. 1–7.
54. Sun S.H. et al. A Mouse Model of SARS-CoV-2 Infection and Pathogenesis // *Cell Host Microbe.* Elsevier Inc., 2020. Vol. 28, № 1. P. 124–133.e4.
55. Yang T.Y. et al. Clinical characteristics of patients with COVID-19 presenting with gastrointestinal symptoms as initial symptoms: Retrospective case series // *World J. Clin. Cases.* 2020. Vol. 8, № 14. P. 2950–2958.
56. Тихонов Д.Г., Владимирцев В.А. Коронавирусная пандемия. Поражение органов пищеварительного тракта при COVID-19. Причина или следствие? // *Сибирские исследования.* 2020. 3, № 2.
57. Steckelings U.M. et al. Human skin: Source of and target organ for angiotensin II // *Exp. Dermatol.* 2004. Vol. 13, № 3. P. 148–154.
58. Sun Y. et al. Skin is a potential host of SARS-CoV-2: A clinical, single-cell transcriptome-profiling and histologic study // *J. Am. Acad. Dermatol.* 2020/08/19. by the American Academy of Dermatology, Inc., 2020. Vol. 83, № 6. P. 1755–1757.
59. Daneshgaran G., Dubin D.P., Gould D.J. Cutaneous Manifestations of COVID-19: An Evidence-Based Review // *Am. J. Clin. Dermatol.* Springer International Publishing, 2020. Vol. 21, № 5. P. 627–639.
60. Colmenero I. et al. SARS-CoV-2 endothelial infection causes COVID-19 chilblains: histopathological, immunohistochemical and ultrastructural study of seven paediatric cases // *Br. J. Dermatol.* 2020. Vol. 183, № 4. P. 729–737.
61. Klompas M. et al. Universal Masking in Hospitals in the Covid-19 Era // *N. Engl. J. Med.* 2020. Vol. 382, № 21. P. e63.
62. Haas B.T., Greenhawt M. Clinical Communication: Association between Type of Personal Protective Equipment Worn and Clinician Self-Reported COVID-19 Infection // *J. Allergy Clin. Immunol. Pract.* American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, 2020. P. 1–4.
63. Anedda J. et al. Changing gears: Medical gloves in the era of coronavirus disease 2019 pandemic // *Clin. Dermatol.* Elsevier Inc., 2020. № xxxx.
64. Gold J.E. et al. Analysis of Measles-Mumps-Rubella (MMR) Titers of Recovered COVID-19 Patients // *MBio / ed. Pirofski L.* 2020. Vol. 11, № 6. P. e02628–20.
65. Mateus J. et al. Selective and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans //

Science (80-). 2020. Vol. 370, № 6512. P. 89–94.

66. Ellinghaus D. et al. Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure // *N. Engl. J. Med.* 2020. Vol. 383, № 16. P. 1522–1534.

67. Miyasaka M. Is BCG vaccination causally related to reduced COVID-19 mortality? // *EMBO Mol. Med.* 2020. Vol. 12, № 6. P. 10–12.

68. Matsushita K. et al. The relationship of COVID-19 severity with cardiovascular disease and its traditional risk factors: A systematic review and meta-analysis // *Glob. Heart.* 2020. Vol. 15, № 1. P. 1–14.

69. Gold J.E. MMR Vaccine Appears to Confer Strong Protection from COVID-19 : Few Deaths from SARS-CoV-2 in Highly Vaccinated Populations MMR Vaccine Appears to Confer Strong Protection from COVID-19 : Few Deaths from SARS-CoV-2 in Highly Vaccinated Populations // *Res. Gate.* 2020. Vol. 7, № May. P. 3.

70. Терентьева Ж.В. et al. Актуальные вопросы серологического мониторинга в системе эпидемио-

логического надзора за эпидемическим паротитом // *Эпидемиология, микробиология, инфекционные и паразитарные болезни.* 2013. Т. 1, № 46. С. 79–81.

71. Ioannidis J.P.A., Axfors C., Contopoulos-Ioannidis D.G. Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters // *Environ. Res. Elsevier Inc.,* 2020. Vol. 188. P. 109890.

72. Van Der Made C.I. et al. Presence of Genetic Variants among Young Men with Severe COVID-19 // *JAMA - J. Am. Med. Assoc.* 2020. Vol. 324, № 7. P. 663–673.

73. Zhang Q. et al. Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19 // *Science.* 2020. Vol. 370, № 6515.

74. Bastard P. et al. Autoantibodies against type I IFNs in patients with life-threatening COVID-19 // *Science.* 2020. Vol. 370, № 6515.

Об авторах

ТИХОНОВ Дмитрий Гаврильевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом Арктической медицины Научно-исследовательского центра Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 677009, Якутск, ул. Строителей 8, Россия, <https://orcid.org/0000-0003-3385-9471>, e-mail: Tikhonov.dmitri@yandex.ru.

ВЛАДИМИРЦЕВ Всеволод Афанасьевич, кандидат медицинских наук, член Редакционной Коллегии журнала "Сибирские исследования (Siberian Research)", <https://orcid.org/0000-0002-5480-3592>, e-mail: sevelot@mail.ru.